

MILLIY RAQS VOSITASI ORQALI O'QUVCHILARNI IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODIKASI

Istamova Shahzoda Islom qizi

TerDU, Milliy libos va san'at fakulteti

Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish
yo'nalishi 2-kurs talabasi

Muratova Saboxat Choriyevna

Ilmiy rahbar: (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8378401>

KALIT SO'ZLAR:Xoreografiya, milliy raqs san'ati, texnologiya, mumtoz musiqa, an'ana, ijodkorlik, xalq musiqasi, pedagogik texnologiyalar.

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada O'zbekiston musiqa madaniyati va o'zbek raqs san'atining asosiy xususiyatlari to'g'risida so'z yuritiladi. Musiqa san'atining tarixiy taraqqiyot jarayoni, musiqiy hayoti, o'zbek milliy raqsi, o'quvchilarda shu san'atga bo'lgan qiziqishlarni rivojlantirish maqsadida innovatsion texnologiyalardan qanday foydalanish xususida fikr va ma'lumotlar bayon etiladi.

KIRISH. Raqs insoniyatning mehnat jarayoni hamda maishiy hayotidagi o'zgarishlar asosida yuzaga keladigan emotsional taassurotlar orqali bajariladigan harakatlar, kompozitsiyalar ma'lum ritm va tempdan tashkil topgan san'at turi sanaladi. Albatta, har bir xalqning raqs san'ati, raqs an'analari, ijro uslubi, tasviriy vositalari ohang va musiqa jo'rligida ijro etiladigan yo'nalishlari mavjud.

Bugungi kunda o'quvchilarni maktabdan tashqari vaqtlarini mazmunli o'tqazishga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Mazkur ehtiyoj zamirida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda ijrochilik mahorati uslublarini takomillashtirish, ijrochilik mahorati nazariyasi va amaliyotining uzviyligi hamda xolis xulosalari bilan boyituvchi, didaktikaning ilmiylik, tizimlilik, ketma-ketlik va izchillik kabi tamoyillarini bilish zarurati yotadi. O'quvchi yoshlarga raqs san'atini o'rgatishning pedagogik uslubiyatini takomillashtirgan holda ta'lim jarayonida boshqa fanlar bilan bir qatorda didaktikaning ham muhim xususiyatlarini hisobga olib, o'quvchilarning raqs san'atiga bo'lgan aniq qiziqish va ijodkorlik qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirilishini taqozo qiladi.

Mavzu doirasida izlanishlarim jarayonida pedagogika fanlari doktori (PhD) Muratova Saboxat Choriyevnaning o'zbek raqsini o'rgatishda o'quvchilarni ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ma'naviy estetik tarbiyalashning pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan XTMU hamda TAKTMA TAKT texnologiyalaridan foydalandik, shu asosda mavzuning mazmunini ochib berishga harakat qildik.

Maqolani tayyorlashda qiyosiy-tahliliy, kuzatuv, tasnifiy va reprospektiv metodlaridan foydalandik.

Muhokama: Innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tiborni kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo'lishning sabablaridan biri, shu kungacha an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, taxlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o'zlari to'g'ri keltirib chiqarishlariga o'rgatadi.

O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiya tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq: natijaga erishishga qaratilgan, bunda o'quvchining bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun balki video material, tarqatma material, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo'lar, bular o'qituvchi va o'quvchiga bog'liq.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muxim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularni ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malaka hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik maxorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. E'tiboringizga o'zim ishlab chiqqan kichik innovatsion texnologiyani havola qilaman.

Ma'lumki, bolalik davri psixologik nuqtai nazardan ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda eng yaxshi damlar hisoblanadi. Ushbu vaqtda bolalar o'ta qiziquvchan bo'ladi, olamni o'rganishda serg'ayrat va katta ishtiyoqni namoyon etadilar. Bu borada ota-onalar ularni qiziqishlarini qondirish, bolalik tajribasini oshirish maqsadida turli xil faoliyat turlariga jalb qiladi. Bilim va tajribani oshirish esa kelgusi ijodiy faoliyat uchun mustahkam zamin yaratib beradi. Qolaversa, bolajonlarni fikrlash ongi, kattalar ongida qotib qolgan qonun-qoidalar, qo'yilgan chegaralarga nisbatan birmuncha erkin va mustaqil bo'ladi. Bu muhim jihatlarni esa har tomonlama rivojlantirish darkor.

Raqs san'ati ijodi – yuksak kamolotga erishilgan axloqiy, ma'naviy hayotni, ya'ni go'zallik, ezgulik va xaqiqatni tarannum etadi. Shu bois raqs san'ati va uning merosiy raqslar qatoriga kiruvchi namunalar orqali bolalarni ma'nan yetuk qilib tarbiyalash mumkin.

Bolalarning ijodiy faolligini oshirish asta-sekin maqsadlangan ta'lim-tarbiya, musiqiy tajribani kengaytirish, hissiyot, taassurot olish fikirlashlarni jadallashtirish asosida rivojlanadi. Bu yoshda bolalarda tinglab olingan musiqadan paydo bo'lgan emotsiyalari ularda ma'lum harakat faolligi tug'ilishiga turtki beradi. Pedagogning bu boradagi maqsadi, uni to'g'ri yo'lga yo'naltirib, o'rinli va qiziqarli musiqiy- raqs matnini topishida ko'rinadi. Musiqaga qarab harakat qilish- bolalar raqs mashg'ulotlarida butun dars davomida qo'yilgan qat'iy talabdir. Harakatlar musiqadan kelib chiqib, nafaqat uning umumiy kayfiyati balki, aniq ifoda vositalarini ham aks ettirishi lozim.

Odatda bolalar raqslari raqs kuylariga va qo'shiqli kuylarga saxnalashtiriladi. Maktab yoshidagi (5-7 yosh) bolalarga musiqaning o'ziga raqslar sahnalashtirishda shunday harakatlarni tanlash kerakki, unda bolalarga xos soddalik, erkalik, sho'xliklari ko'rinsin. Ularning hayotida duch keladigan qiziq voqealarni aks ettiruvchi syujetli raqslar sahnalashtirilsa yanada qiziqroq va ular uchun maroqli bo'ladi. Vatan xaqidagi qo'shiqlarga raqs sahnalashtirish orqali vatanparvarlik tuyg'usi shakllanadi. Yashayotgan vataniga, o'z oilasi, mahallasiga, yaqinlariga sadoqat, ularning qilgan ishlaridan faxrlanish va ularga mos bo'lishga harakat qilish tushuntiriladi. Shu kabi mazmundagi raqslar orqali yosh bolalarda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish mumkin. Bunga pedagog tomonidan raqs xarakatlari va elementlarini bajarish, ifodali ijro etish, raqsni og'zaki obrazli hikoya qilish, ularga ijro etish vaqtida tushuntirib borish, eslatish kabi metodlardan foydalanish orqali erishiladi. Takrorlash mashqlari metodidan foydalanish ham katta ahamiyat kasb etadi. Bolalarda faqat

harakat malakalarini egallash uchungina emas, balki bolalarning ijodiy topshiriqlarni mustaqil bajarish ko'nikmasi shakllanadi. Raqs mazmuni ularni o'ylashga, fikrlashga va ongida paydo bo'lgan fikrlarni og'zaki bayon etishga undaydi. Bolalarning fikrlash doirasi kengayadi. Harakatlarni bajarish orqali esa musiqani eshitish va harakatlarni yodlash uchun ziyrakligini oshirish, diqqatini jamlash, jismoniy mehnat qilish shakllanadi. Natijada bolalarning ijodkorlik qobiliyatini oshishiga erishiladi.

Yosh bolalarda musiqa va raqs tarbiyasining eng muhim maqsad va vazifasi – bu ularda chinakam musiqa va raqs madaniyatini shakllantirishdir. Bunda eng asosiysi bolalarning musiqiy idrok, musiqiy did, raqsni tahlil qila olish, raqsga bo'lgan ehtiyojini va qiziqishlarini rivojlantirishdir. Bolalarni musiqani tinglay bilish va raqs harakatlarini musiqaga moslab bajarish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Bolalar musiqa va san'at maktablarining raqs dars jarayonlarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyati rivojlanishi, o'zbek raqsi, mumtoz raqs, xalq sahna raqslari fanidan berilayotgan mashqlarni o'zlashtirishida ijodkorlik qobiliyatlarining o'ziga xos o'rni mavjud. Shu sababli ham bolalarga dars jarayonida o'qituvchilar o'z shogirdlari bilan hamkorlikda ishlayotgan vaqtlarida mashg'ulotni tashkil etish bilan bir qatorda ta'lim oluvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha ham ba'zi bir tadbirlarni inobatga olib o'tishlari va bolalar psixologiyasini yaxshi bilishi lozim bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda va tadqiqotimiz natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalarni berishni muhim deb hisobladik:

NATIJA: Bolalar musiqa va san'at maktablarining xoreografiya bo'limida tahsil olish 5 yil ta'lim hisoblanib, dars jarayonida o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga uzoq vaqtli jarayon sifatida qarab uning rivojlanishida, avvalo, o'quvchilarni raqsga bo'lgan qiziqishini oshirib borish va oilada alohida bolalar mashqlarini mustaqil bajarishlarida ot-onalar yordam berishi lozim. Chunki o'quvchilarni texnik imkoniyatlarini jismoniy jihatdan tarbiyalashning ilk yosh davrlaridanoq to'g'ri yo'lga qo'yish birinchi galdagi vazifa bo'lib qolishi lozim;

- Ijodkorlik qobiliyatni rivojlantirish katta mehnat va vaqt talab etadi. Shu sababli ijodkorlik qobiliyatlarni rivojlantirish vaqtida shaxsni rag'batlanishiga imkon berish hamda bolani xoxish-istagi va qiziqishlarini inobatga olish o'rinli. Agar bolaning qiziqishlari va layoqati uning faoliyat mazmuniga mos kelsa unga ko'rsatmalar berish ancha oson kechadi, aksincha qiziqish bo'lmagan va qiziqish shakllantirilmagan sharoitda ijodkorlik qobiliyatni rivojlantirish uchun qilinadigan sa'y- harakatlar besamara ketadi;

- Ijodiy mehnat sabr-toqat va chidam talab etilganligi tufayli mashaqqatli faoliyat hisoblanadi. Ijodkorlik qobiliyatni rivojlantirish ham inson hayotining yaxlitligini va tizimlashganligini taqozo etadi. Bu esa bolalarda ijodkorlik qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun emotsional irodaviy sohani tarbiyalashda bolani, o'quvchini o'ziga yuklatilgan vazifalar ustida muttasil ishlashiga qat'iylikka, majburiyatlarini his etishiga, topshiriqlarni o'z vaqtida va izchil borishiga o'rgatish zarur;

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, bu tarzda tavsiya ishlarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etish baletmeystrlar va o'qituvchilar bilan o'quvchilar o'rtasida vujudga keladigan muammolarni bartaraf etishda qo'l keladi. Mamlakatimizda keyingi vaqtda ta'lim-tarbiya tizimi butunlay o'zgardi. Davlatimiz ta'lim- tarbiya bilan bir qatorda san'at va madaniyat sohasiga ham keng e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, Prezidentimizning " Toki yurtimiz go'zal, fayzli, erkin va adolatli yurt bo'lsin. Toki bizning olis avlodlarga ozod va obod vatan qolsin" degan umidbaxsh so'zlari

muhimdir. Bu vazifalarni amalga oshirish ishi o'zbek milliy raqs san'atimizni o'rganish va o'rgatish ishi bilan shug'ullanayotgan mutaxassislariga ham aloqador. O'zbek xalq raqs san'atini takomillashtirish va unda innovatsion texnologiyalardan foydalanish usullari va metodikasi ham keng targ'ib qilinmoqda. Raqs san'ati sohasida yildan-yilga ilmiy bilimlarning to'planib borishi, ta'lim maqsadi, mazmuni va uslublarini ilmiy asoslash zaminida madaniyatshunoslikning muhim tarmoqlaridan biridir. Hozirgi zamon ta'lim tizimidagi amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, oldindan puxta loyihalashtirilgan dars, albatta, o'qituvchi va o'quvchiga darni qiziqarli bo'lishi, shuningdek ijobiy natijaga erishishlariga imkoniyat yaratadi hamda darsning samaradorligini oshiradi.

References:

1. Ravshan Ishmuhammedov, Maqsudjon Yo'lashev "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar"/Toshkent- 2013.
2. Nasiba Abrayqulova " Raqs jamoasi bilan ishlash uslubiyoti"/Toshkent-2003.
3. A.Jabborov "Musiqiy drama va komediya janrlari O'zbekiston kompozitorlari ijodiyoti"/Toshkent:2000.
4. Музыкальная культура Узбекистана / Т : 1995.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. –Toshkent:2005.
6. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. –T:1963.
7. Муратова Сабохат Чориевна "Миллий рақс воситасида маънавий-эстетик тарбиялашнинг методик асослари"/ Тошкент-2021